

ILMIY DUNYOQARASH TUSHUNCHASI, AHAMIYATI VA ASOSIY XUSUSIYATLARI

Tursunboyeva Kamola Ilxomjon qizi

Andijon davlat Pedagogika institute

1-bosqich tayanch doktoranti

Annotatsiya: Ilmiy dunyoqarash insonning ilmiy bilimlar, tajribalar va tushunchalar orqali dunyoni anglash va tushunish yo'li. Ilmiy dunyoqarashning ahamiyati barcha sohalarda sezilarli o'ringa ega. Asosiy xususiyatlari esa ob'ektivlik, tizimlilik, tadqiqot va eksperiment, muvozanat va shakl kabi xususiyatlarga ega.

Kalit so'zlar: Ilmiy dunyoqarash, dunyoqarashning asosiy xususiyatlari, ahamiyati, tajriba, mohiyat, tushuncha.

Понятие, значение и основные особенности научного мировоззрения.

Аннотация: Научное мировоззрение – это способ понимания и понимания мира посредством научных знаний, опыта и концепций. Значение научного мировоззрения занимает значительное место во всех областях. Его основными чертами являются объективность, системность, исследовательность и экспериментирование, сбалансированность и форма.

Ключевые слова: Научное мировоззрение, основные черты мировоззрения, значение, опыт, сущность, понимание.

Concept, importance and main features of scientific outlook

Abstract: Scientific outlook is a way of understanding and understanding the world through scientific knowledge, experiences and concepts. The importance of the scientific worldview has a significant place in all areas. Its main features are objectivity, systematicity, research and experimentation, balance and form.

Key words: Scientific outlook, main features of outlook, importance, experience, essence, understanding.

Kirish. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 5847-sonli farmoniga asosan “O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi”¹⁷ ni tasdiqlash to‘g‘risida farmonida oliy ta‘lim, xususan texnologik ta‘lim sohasida quyidagi ishlar rejalashtirilgan. Oliy ta‘lim bilan qamrovni kengaytirish, oliy ma‘lumotli mutaxassislar tayyorlash sifatini oshirish nomli 1-bo‘limida oliy ma‘lumotli mutaxassislar tayyorlashning maqsadli parametrlarini investitsiya dasturlari, hududiy va tarmoq dasturlari, vasiylik kengashlari talablari, jahon miqyosidagi texnologik o‘zgarishlarni inobatga olgan holda shakllantirish, ta‘lim yo‘nalishlari va mutaxassisliklarini optimallashtirish, bunda STEAM yo‘nalishlarini (aniq fanlar, texnologiya, injiniring, ijodiy san‘at va matematika) rivojlantirishga alohida e‘tibor qaratish belgilangan.

Asosiy qism. Ilmiy dunyoqarash - bu insonlarning ilmiy bilimlar, tajribalar va tushunchalar orqali dunyoni anglash va tushunish usuli. Bu dunyoqarash, tabiiy fanlar va ijtimoiy fanlar asosida shakllanadi, hamda ilmiy usul va tadqiqot prinsiplariga tayangan holda universal haqiqatlarni ochib berishga qaratilgan.

Pedagogik atamalar lug‘atida ilm hamda dunyoqarashga quyidagicha ta‘rif beriladi:

Ilm- shaxsning o‘qish, o‘rganish va amaliy tajriba natijasida orttirgan bilimi.¹⁸

Dunyoqarash- ta‘lim oluvchilarning dunyoga va insonning undagi o‘rniga, o‘z atrofidagi voqelikka va o‘z-o‘ziga munosabatiga bo‘lgan umumiy qarashlar tizimi shuningdek, bu qarashlarga asoslangan e‘tiqodlari, ideallari, bilish va faoliyat tamoyillari hisoblanadi.¹⁹

O‘zbekiston Milliy ensiklopediyasida dunyoqarash tushunchasiga quyidagicha ta‘rif beriladi: ”Dunyoqarash- dunyoga va insonning undagi o‘rniga, kishilarning o‘z atrofidagi voqelikka va o‘z-o‘ziga munosabatiga bo‘lgan umumiy qarashlar tizimi, shuningdek, bu qarashlarga asoslangan odamlarning e‘tiqodlari, ideallari, bilish va faoliyat tamoyillari”.²⁰

¹⁷ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 5847-sonli farmoni. Oliy ta‘lim tizimini 2030-yilga rivojlantirish konsepsiyasi. 3-bob. 1,4-bo‘lim. 8-oktyabr 2019-yil.

¹⁸ R.X. Jo‘rayev v.b. Pedagogik atamalar lug‘ati.-T.2008.B.26.

¹⁹ R.X. Jo‘rayev v.b. Pedagogik atamalar lug‘ati.-T.2008.B.21.

²⁰ O‘zbekiston Milliy Ensiklopediyasi lug‘ati.-T.B.406.

Dunyoqarashning asosiy tarkibiy vositalari ijtimoiy-g'oyaviy, falsafiy, iqtisodiy, tabiiy-ilmiy, estetik va huquqiy bilimlar negizida shakllanadi. Eng asosiy mazmuni esa bu odamning dunyoga, olamga bo'lgan qarashlarini, mohiyatini, mazmumini ochib beradi. "Dunyoqarash"ni yana shuningdek, "dunyoni tushuntirish", "olamni anglash, his qilish" kabi tushunchalarga sinonim deb ham atash mumkin. Dunyoqarashning o'zgarishi, shaxsning atrof muhitga, butun olamga bo'lgan qarashini o'zgartiradi.

Ilmiy dunyoqarash – bu ilmiy metodlar yordamida ko'p bor tekshirilish, umumiy holda insoniyat tajribasi bilan tasdiqlanish qonunlariga tayanadigan dunyoqarash.

Ilmiy dunyoqarash uzluksiz, izchil ravishda insoniyat tomonidan orttirilgan, mavjud ilmiy bilimlarni puxta o'zlashtirish, hayotiy tajribani orttirish asosida shakllanadi. Shaxs dunyoqarashini shakllantirish uzoq muddatli, dinamik xususiyatga ega jarayon sanaladi.²¹

Ilmiy dunyoqarash tarkibini barcha fanlar tashkil qiladi hamda u doimo rivojlanishda bo'ladi. Hattoki, ilmiy dunyoqarash insonning psixologiyasiga ham alohida ta'sir ko'rsatadi. Ilmiy dunyoqarashi boy bo'lgan insonning fikri oddiy odamga nisbatan anchagina farq qiladi. Ya'ni u tabiat, jamiyatda ro'y berayotgan voqea hodisalarga to'g'ri baho bera oladi, hech qachon dalillar bilan isbotlanmagan voqealikka ishonmaydi. Shuningdek, ilmiy dunyoqarashga ega insonda mustaqil fikrlash qobiliyati yuqori bo'ladi, o'zining boshqalardan ajaralib turuvchi shaxsiy fikri, tushunchasi bo'ladi. Hozirgi kunning eng dolrazb muammolari bo'lgan turli oqimlarga osongina kirib ketib qolmaydi, mistik g'oyalarga berilmaydi. Ijtimoiy jamiyatda ro'y berayotgan o'zgarishlarning qonunlarga asoslanishini tushunib yetadi.

Ilmiy dunyoqarashning asosiy xususiyatlari (1-jadval):

No	Asosiy xususiyatlari	Izohi
1	Ob'ektivlik	Ilmiy dunyoqarash ob'ektiv ma'lumotlarga asoslanadi. Bu, shuni anglatadiki, insonning fikrlari va qarorlari xolati, hissiy holati yoki shaxsiy tajribasidan ko'ra, faktlarga asoslanib shakllanadi.

²¹ U.I. Inoyatov v.b. Pedagogika.-T.2016.B.86.

2	Tadqiqot va eksperiment	Ilmiy dunyoqarash tadqiqot va eksperimentlar orqali olingan natijalarga tayanadi. Bu metodologiyalar yordamida yangi bilimlar yaratiladi va mavjudlari yangilanadi.
3	Muvozanat va shakl berish	Ilmiy nazariyalar ko'pincha ilgari qabul qilingan g'oyalar va metafizik tushunchalarga muvofaqqiyatli qarshi keladi. Bu, ilmiy asoslarga qaramay, yangi tafakkur shakllanayotganini ko'rsatadi.
4	O'zgaruvchanlik	Ilmiy bilimlar doimiy ravishda o'zgaradi va yangilanadi. Yangi ma'lumotlarning kiritilishi va eski g'oyalar ustidan qayta ko'rib chiqilish imkoniyati mavjud.
5	Tizimlilik	Ilmiy dunyoqarashda barcha bilimlar bir martalik tushuncha sifatida emas, balki bir-biri bilan bog'langan tizim sifatida qaraladi.

Ilmiy dunyoqarashning ahamiyati:

Ilmiy dunyoqarash- insonlarning atrof-muhitni anglash, uning qonuniyatlarini tushunish va ishlab chiqarish jarayonida muhim rol o'ynaydi. Ushbu dunyoqarash yordamida odamlar muammo yechish, yangi texnologiyalar yaratish va ijtimoiy jarayonlarni boshqarish qobiliyatiga ega bo'ladilar. Bunday yondashuv bilimga asoslangan qarorlar qabul qilishda, iqtisodiy va ijtimoiy masalalarni hal qilishda muhim ahamiyatga ega.

Xulosa. Ilmiy dunyoqarash – bu insoniyat taraqqiyotining ajralmas qismi. Uning yordamida biz atrofdagi olamni yaxshiroq tushunamiz, yangi imkoniyatlar yaratamiz va samarali yechimlar ishlab chiqamiz. Ilmiy bilimlarning rivojlanishi va zamonaviy ijtimoiy muammolarni hal qilish uchun yuzaga kelayotgan talablar, ilmiy dunyoqarashning ahamiyatini yanada oshiradi. O'z navbatida, bu bizga har qanday murakkablikni yengishga yordam beradi va kelajak avlodlarimiz uchun barqaror rivojlanish yo'lini ochadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 5847-sonli farmoni.Oliy ta'lim tizimini 2030-yilga rivojlantirish konsepsiyasi.3-bob.1,4-bo'lim.8-oktyabr 2019-yil.
2. R.X. Jo'rayev v.b. Pedagogik atamalar lug'ati.-T.2008.B.21, 26.
3. O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi lug'ati.-T.B.406.
4. U.I. Inoyatov v.b. Pedagogika.-T.2016.B.86.
5. <https://ziyonet.uz>